

LOGOPEDIK TEKSHIRUVDA TURLICHA YONDOSHUV TEXNOLOGIYASINI YORITISH

Nizamova Muyassar Nuritdinovna

Namangan davlat universiteti,

m_nuritdinovna@jbnuu.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14988179>

Annotatsiya: Maktabgacha yoshdagi bolalarni logopedik tekshiruv modulini o'qitishdagi innovatsiyalar va ilg'orxor ish tajribalar, Logopedik tekshiruvning didaktik vositalari, TPPKda bolalarni tekshirish tartibi. Bolalarda fonetik-fonematik nutq qobiliyatlari rivojlantiruvchi komponentlar yoritildi. Logopedik tekshiruvda turlicha yondoshuv texnologiyasini interfaol ta'lim metodlaridan foydalanish bo'yicha tavsiya va maslaxatlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: Logopedik tekshiruv, korreksion ish, rivojlantirish, pedagogik mexanizmlar, didaktik imkoniyatlar, innovatsion yondashuvlar, jismoniy yoki psixik, aqliy, rivojlanishida nuqsonlari bo'lgan bolalar,

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi.

So'nggi yillarda maktabgacha yoshdagi bolalarning salomatlik ko'rsatkichlari va rivojlanish sur'atlarining sezilarli darajada pasayishiga barqaror tendentsiya yuzaga keldi, bu ijtimoiy-iqtisodiy va ekologik sharoitlarning yomonlashuvi bilan bog'liq.

Shu munosabat bilan, hozirgi vaqtda pedagogik va psixologik ta'sirdan tashqari, bolalar salomatligini saqlashni o'z ichiga olgan pedagogik yangi texnologiyalar tobora ko'proq talab qilinmoqda. Tananing individual imkoniyatlarini o'rganishga, aqliy va jismoniy o'zini o'zi boshqarish usullarini o'rgatishga qaratilgan sog'liqni saqlashning yangi texnologiyalaridan foydalanish zarurati tug'iladi. Faqat sog'lom bola barcha turdagi tadbirlarda ishtirok etishdan xursand bo'ladi, u quvnoq, optimistik va tengdoshlari va o'qituvchilari bilan

muloqotda bo'ladi. Bu shaxsning barcha sohalarini, uning barcha xususiyatlari va fazilatlarini muvaffaqiyatli rivojlantirishning kalitidir. Shu sababli, logoped ishining asosiy vazifalaridan biri nafaqat bolaning sog'lig'ini saqlab qoladigan, balki uni "kayfiyatini ko'taradigan" korreksiya ish tartibi va tarbiya tizimini yaratishdir.

Maqsad: maktabgacha yoshdagi bolaga sog'lig'ini saqlash imkoniyatini berish, unda sog'lom turmush tarzi uchun zarur bilim, ko'nikma va malakalarni rivojlantirish, olingan bilimlarni kundalik hayotda qo'llashni o'rgatish.

Mavzu bo'yicha adabiyotlar tahlili

M.Yu.Ayupova. Logopediya. - T.: 2007. Ushbu darsiikda logopediyaning nazariy va metodologik asoslari; nutq kamchiliklarining turlari va ularni bartaraf etish;

rivojlanishida kamchiligi bo'lgan bolalar bilan olib boriladigan logopedik ishlarning o'ziga xos xususiyatlari;

maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda nutqning rivojlanmaganligi ham da ularni o'qitish va tarbiyalash masalalari; nutq buzilishlarining oidini olish ishlari yoritilgan.

M. Ayupova tomonidan olib borilgan fonematik jarayonlarning tekshirish natijalari shuni ko'rsatdiki, fonematik idroknin g rivojlanmaganligi tovush tuzilishi bo'yicha o'xshash bo'g'in, so'zlarni bilishda va ularni aniq ajrata olmaslikda, tovushlarni differensiatsiya jarayonini tugallanmaganligida, ayniqsa nozik akustik va artikulatsion belgilari bilan farq qiladigan tovushlarni farqlashda namoyon bo'lar ekan. Maktabgacha yoshdagi bolalarda tovush analizini o'rganish ularda bu malakalarni shakllanmaganligini ko'rsatdi.

Nutqni rivojlantirish kabi komponentning malakasi logoped – defektolog o'qituvchisiga beriladi.

- logoped tekshiruvining maqsadi - nutq tizimining turli tarkibiy qismlarining buzilishlarini, ularning tabiati, chuqurligi va darajasini, shuningdek kompensatsiya qobiliyatlarini aniqlash;

- ravon nutqni shakllanganligi, individual rivojlanish yo'lini aniqlash.

logoped tekshiruvining maqsadlari:

- Nutqning turli tomonlarini rivojlanish darajasini diagnostikasi;
- Nutq tizimining ayrim tarkibiy qismlarining kamchiliklarini chuqur o'rganish;
- nutq rivojlanishi nuqsonining sifat xususiyatlarini tahlil qilishdir.

Tekshiruv komissiya o'z faoliyatini O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga, O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuniga va O'zbekiston Respublikasining boshqa qonunlariga, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalari qarorlariga, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni, qarori va farmoyishlariga, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori va farmoyishlariga shu jumladan Nizomga muvofiq amalga oshiradi. Tibbiy pedagogik komissiyaning maqsadi 3 yoshdan 7 yoshgacha jismoniy yoki aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarni aniqlash va ularni tegishli tashxislar bo'yicha muassasaga joylashtirishdan iborat.

Komissiya quyidagi maqsadlarda tashkil etiladi

- jismoniy yoki psixik rivojlanishida nuqsonlari bo'lgan bolalarni aniqlash;
- kompleks tibbiy-psixologik-pedagogik tekshiruv o'tkazish va tekshiruv natijalari bo'yicha ularga tibbiy-psixologik-pedagogik yordam ko'rsatishga doir tavsiyalar tayyorlash;
- ixtisoslashtirilgan MTTga, qo'shma tipdagi MTTlardagi jismoniy yoki psixik rivojlanishida nuqsonlari bo'lgan bolalarga mo'ljallangan guruhlarga va inklyuziv guruhlarga joylashtirish;
- avval berilgan tavsiyalarni tasdiqlash, hamda ularga aniqlik kiritish yoki ularni o'zgartirish.

TPPK tarkibi

- Psixonevrolog;
- Oftalmolog;
- ortoped-travmatolog;

- nevrolog:
- pediater:
- otolaringolog:
- pedagog-psixolog:
- logoped-defektolog:

Tekshirish usullari

- 1. Kuzatish.
- 2. Suhbat.
- 3. Tajriba.
- 4. Kontentni tahlil qilish.
- 5. Anketa.:

Komissiya faoliyatini tashkil etish

Komissiya rais, rais o‘rinbosari, komissiya a‘zolari va kotibidan iborat tarkibda tuziladi.

1. Komissiya tarkibi va ish jadvali maktabgacha ta‘lim hududiy boshqaruv organlari va qo‘shma buyrug‘i bilan tasdiqlanadi.
2. Komissiyaga rais - maktabgacha ta‘lim hududiy boshqaruv organining rahbari rahbarlik qiladi.
3. Komissiya raisi o‘rinbosari etib Sog‘liqni saqlash hududiy boshqaruv organining onalik va bolalikni muhofaza qilish bo‘yicha boshlig‘i o‘rinbosari tayinlanadi.
4. Maktabgacha ta‘lim hududiy boshqaruv organining ixtisoslashtirilgan maktabgacha tashkilotlari faoliyatini muvofiqlashtiruvchi mutaxassis komissiya kotibi etib tayinlanadi:

Muammoni hal qilish yo‘llari.

Bolani pedagogic-psixologik, logopedik tekshiruvdan o‘tkazish uchun TPPK komissiyaga qanday hujjatlar taqdim etiladi?

TPPK faoliyatining yo‘nalishlari:

- ❖ **Konsultativ faoliyat**
- ❖ **Ekspertlik- diagnostik faoliyat**

❖ **Tashkiliy – tahliliy va uslubiy faoliyat**

❖ **Axborotli- targ'ibotchilik faoliyati**

Bolani tekshiruvdan o'tkazish uchun TPPK komissiyaga quyidagi hujjatlar taqdim etiladi:

- a) bolaning qonuniy vakili arizasi;
- b) bolaning qonuniy vakillari pasportining asl nusxasi va ko'chirma nusxasi;
- v) bolaning tug'ilganlik to'g'ridagi guvohnomasining asl nusxasi va ko'chirma nusxasi;
- g) O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlangan shakl bo'yicha bolaning tibbiy kartasi va profilaktik emlash (112 – amblotor) kartasi;
- d) davolash-profilaktika muassasasining bosh vrachi tomonidan imzolangan bolaning rivojlanishi tarixidan mufassal ko'chirma

Bolaning rivojlanishi tarixidan mufassal ko'chirma, quyidagi mutaxassislarning xulosalari bilan birga beriladi:

- ✓ pediatrning bolaning umumiy rivojlanishi holati to'g'risidagi xulosasi;
- ✓ psixonevrologning xulosasi (faqat nutqiy, psixik va aqliy rivojlanishda nuqsonlari bo'lgan bolalar uchun), unga psixonevrologik dispanserning gerb tushirilgan muhr bilan tasdiqlangan ma'lumotnomasi ilova qilinadi;
- ✓ otolaringologning xulosasi (faqat eshitishida og'ir nuqsonlar bo'lgan bolalar uchun), unga quloq, tomoq, burun va talaffuz artikulyatsiyasida ishtirok etuvchi organlarning holatiga tavsifi, nutq va shivirlab aytilgan gapni qabul qilish haqidagi ma'lumotlar, audiogramma ma'lumotlari ilova qilinadi;
- ✓ oftalmologning xulosasi (faqat ko'rishida og'ir nuqsonlar bo'lgan bolalar uchun), unga tashxisning keng izohi bilan ko'rish organlarining tavsifi ilova qilinadi;

- ✓ ortoped-travmatologning xulosasi (faqat tayanch-harakat apparatida nuqsonlar bo'lgan bolalar uchun), unga tashxisning keng izohi bilan rentgenologik tadqiqot ma'lumotlari ilova qilinadi;
- ✓ defektolog-logopedning xulosasi (faqat nutqida og'ir nuqsonlar bo'lgan bolalar uchun), unga til tizimining har bir komponenti shakllanish darajasi ko'rsatilgan holda nutq rivoji tavsifi ilova qilinadi.

Xulosa bolaning jismoniy yoki psixik rivojlanishida nuqsonning og'irlik tashxis darajasiga qarab qanday muddatlarga beriladi?

6 oy

1 yil

2 yil

Ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar

Har bir alohida holatda didaktik materialning tabiati quyidagilarga bog'liq bo'ladi:

- bolaning yoshi bo'yicha (bola qanchalik kichik bo'lsa, bolaga taqdim etilgan narsalar qanchalik real va real bo'lishi kerak);
- nutqni rivojlantirish darajasi bo'yicha (bolaning nutqini rivojlantirish darajasi qanchalik past bo'lsa, taqdim etilgan material qanchalik real va realistik bo'lishi kerak);
- bolaning o'rganish darajasi (taqdim etilgan material bola tomonidan etarli darajada o'zlashtirilgan bo'lishi kerak - lekin eslab qolmasligi kerak).

Material bolaning ijtimoiy tajribasiga muvofiq tanlanadi, shunda kutilmagan texnik qiyinchiliklar paydo bo'lishiga olib kelmaydi (masalan, bola rasmdagi ob'ektni taniy olmaydi va shuning uchun uni nomlashda qiynaladi; harflarni bilmaydi va kartadagi vazifani bajara olmaydi va hokazo.).

Materialni shunday tanlash kerakki, bitta diagnostik test doirasida til birliklarining bir nechta sinflari yoki toifalarini (masalan, grammatik tuzilish va lug'at, tovush talaffuzi va so'zning bo'g'in tuzilishi va boshqalar) tekshirish mumkin) olaning aqliy rivojlanish darajasi bo'yicha.

Tekshirish usullariga misollar:

- yosh bolalarda eshitish qobiliyatini “no‘xat usuli” yordamida tekshirish (I.V. Koroleva)
- disleksiyaga moyillikni erta aniqlash uchun skrining usuli (A.N.Kornev)
- kichik va katta maktab o‘quvchilarining og‘zaki va yozma nutqini diagnostika qilish bo‘yicha test metodikasi (T.A.Fotekova, T.V.Axutina).

Kutilayotgan iqtisodiy samara.

Fonemik jarayonlarni o‘rganish:

Fonemik tahlil - tovushni so‘z fonida ajratish, tovushni so‘zdan ajratish, tovushning so‘zdagi o‘rnini aniqlash, tovushlarni farqlash. Fonemik sintez - ketma-ket berilgan tovushlardan, buzilgan ketma-ketlikdagi tovushlardan so‘zlarni tuzish. Fonemik tasvirlar - ma'lum bir tovush uchun so'z o'ylab toping.

Ekspressiv nutqni o'rganish: Artikulyar apparatning tuzilishi va harakatchanligi, og'zaki amaliyot: ohang, harakat diapazoni, bajarishning aniqligi, harakatni almashtirish, keraksiz harakatlar (sinsineziya). Ovoz talaffuzining holati: ajratilgan versiya, so'zlarda, nutqda, bo'g'inlarni soddalashtirish, bo'g'inlarni qayta joylashtirish. Tilning lug‘at tarkibi: sinonimlar, antonimlar, turdosh so‘zlarni tanlash, umumiy kategorik nomlarni aniqlash; lug'atning yosh normasiga muvofiqiqligi, faol va passiv lug'at o'rtasidagi farq. Nutqning grammatik tuzilishi: qo‘llanilgan gaplarning tabiati, burilish vazifasining holati, birlikning ko‘plikka o‘tishi, qo‘shimchalar yordamida ot yasalishi, sifatdosh yasalishi, hayvonlarning bolalar nomlari, fe‘l. Lug‘atning mantiqiy ketma-ketligi, agrammatizmning tabiati, xususiyatlari qayd etilgan.

Nutqning dinamik xususiyatlarini o'rganish:

- ❖ temp, intonatsiya, ekspressivlik, duduqlanishning mavjudligi, ovoz xususiyatlari.

Yozma nutq tahlili:

Ovozni tahlil qilish va sintez qilish malakasi.

- ❖ Ovozni tahlil qilish va sintez qilish xususiyatlari.
- ❖ Eshitish-verbal xotiraning xususiyatlari.

- ❖ Fonemalarning eshitish orqali farqlanishi.
- ❖ Dinamik praksis holati.
- ❖ Etakchi qo'lni aniqlash.
- ❖ Yozish faoliyatining har xil turlarini tahlil qilish.
- ❖ Qo'l yozuvining xususiyatlari. Xatolarning tabiati.

O'qish malakalarini o'rganish:

- ❖ Bosma va bosh harflarni to'g'ri ko'rsatish qobiliyati.
- ❖ Harflarni to'g'ri nomlay olish. bo'g'inlarni, so'zlarni, jummalarni, matnni o'qish qobiliyati. Xatolarning tabiati.
- ❖ O'qish xarakteri (harfma-harf, bo'g'in-bo'g'in, davomli, ifodali).
- ❖ O'qishni tushunish.
- ❖ Bolaning o'qishga munosabati.

Olingan natijalar asosida xulosa tuziladi.

Xulosa, asosan, bolaning nutq xususiyatlari nuqtai nazaridan uning holatining pedagogik tomonini aks ettirishi kerak. Shuningdek, u so'rov ma'lumotlarining qisqacha tahlilini o'z ichiga olishi kerak, bu tavsiyalar va rivojlanish prognozlarini amalga oshirishga imkon beradi. Xulosa batafsil bo'lishi kerak, bu Logoped bolaning nutq holatining qo'shimcha ravishda aniqlangan xususiyatlariga muvofiq tuzatish ishlarini yanada rivojlantirishga imkon beradi.

Logopedining hisobotiga quyidagilar kiradi:

- ❖ Nutq nuqsonining tuzilishi va shaklining malakasi, nutq patologiyasining birlamchi/ikkilamchi tabiati;
- ❖ nutqning rivojlanmaganligining lingvistik tuzilishini aniqlash;
- ❖ Nutqning keyingi rivojlanishi va ta'lim muvaffaqiyati, umuman bolaning rivojlanishi prognozi;
- ❖ Keyingi ta'lim profilini aniqlash. Bolani kollegial muhokama qilishda logoped o'z xulosasini yozishdan tashqari, tegishli bo'limga yozuv kiritadi.

Xulosa, asosan, bolaning nutq xususiyatlari nuqtai nazaridan uning holatining pedagogik tomonini aks ettirishi kerak. Shuningdek, u so'rov ma'lumotlarining qisqacha tahlilini o'z ichiga olishi kerak, bu tavsiyalar va rivojlanish prognozlarini

tuzishga imkon beradi. Xulosa batafsil bo'lishi kerak, bu logopedga bolaning nutq holatining qo'shimcha ravishda aniqlangan xususiyatlariga muvofiq tuzatish ishlarini yanada rivojlantirishga imkon beradi. Logopedning xulosasi quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Nutq nuqsonining tuzilishi va shaklining malakasi, nutq patologiyasining birlamchi/ikkilamchi tabiati;
- nutqning rivojlanmaganligining lingvistik tuzilishini aniqlash.
- Logopedik tekshiruv bolaning ta'limi va nutqini tuzatishdagi birinchi va juda muhim bosqichdir.
- Logopediya tekshiruvining predmeti turli rivojlanish nuqsonlari bo'lgan bolalarda nutqni shakllantirish va nutq buzilishlarining xususiyatlarini aniqlashdan iborat.

Xulosa va tavsiyalar. Shuni aytish lozimki, erta boshlangan logopedik tekshiruv erta korreksiya imkonini beradi, to'g'ri nutq - shaxsning har tomonlama rivojlanishi, uning ijtimoiy moslashuv jarayonining eng muhim tarkibiy qismlaridan biri. Nutq buzilishlarining katta qismi maktabgacha yoshda namoyon bo'ladi, chunki bu yosh nutqni rivojlantirish uchun sezgir davr hisoblanadi. Nutq buzilishlarini o'z vaqtida bartaraf etish ularning shaxsiyatning shakllanishiga va bolaning sog'lig'ining barcha tarkibiy qismlariga salbiy ta'sirini oldini oladi. Amalga oshirilayotgan ishlar shuni ko'rsatadiki, korreksion logopediya darslarida sog'liqni saqlashni tejaydigan texnologiyalardan foydalanish bir nechta muammolarni hal qilishga imkon beradi:

- To'g'ri nafas olishni shakllantiradi;
- nozik, qo'pol va artikulyar vosita ko'nikmalarini rivojlantiradi;
- Nutq qobiliyatlarini rivojlantiradi;
- kuchlanishni bartaraf qiladi, ish faoliyatini tiklaydi;
- Kognitiv qiziqishni faollashtiradi;
- Konsentratsiyani yaxshilaydi, bir faoliyatdan boshqasiga o'tishdagi qiyinchiliklarni kamaytiradi

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

I. Siyosiy adabiyotlar.

1. “Bola huquqlari to‘g‘risida”gi Konvensiya. BMT, 1989.
2. O‘zbekiston Respublikasining “Bola huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi qonuni. - T.: 2007.
3. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – T.: O‘zbekiston, 2014.
4. “2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi”. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947 sonli Farmoni.
5. “Maktabgacha ta'lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 30 sentyabrdagi PF-5198-sonli Farmoni.

II. Mutaxassislik adabiyotlari.

1. P.M. Pulatova, Z.N. Mamarajabova Maxsus pedagogika. –T.; Fan va texnologiya, 2014.
2. M.R.Po‘latxo‘jaeva. Defektologiyaning klinik asoslari. - T.: 2012.
3. Sh.M.Amirsaidova. Maxsus psixalogiya. - T.: 2009.
4. V.S.Raxmanova, Maxsus pedagogika. - T.: 2007.
5. M.Yu.Ayupova. Logopediya. - T.: 2007.
- 9.Duduqlanish nasldan naslga o‘tadimi” https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=biVJV10AAAAJ&citation_for_view=biVJV10AAAAJ:d1gkVhDpl0C M.N.Nizamova.2020.
- 10.& Nizamova, M. N. (2022, December). Duduqlanuvchi o‘smir va kattalar bilan olib boriladigan ishlar metodikasi. In international confrence dedicated to the role and imprtance of innovative education the 21st century (Vol. 1, No. 10, pp. 44-48).
- 11.Nuriddinovna, N. M. (2022).Nutqni to‘liq rivojlanmaganligini bartaraf etishda pedagogik korreksion ishlar tizimi.Innovation in the modren education system, 3(25), 19-22.

12.Nuritdinovna, N. M. (2022). Bola shaxsining shakllanishida psixologning o'rnini.Ta'lim va rivojlanish taxlili onlayin ilmiy jurnal , 2(4), 61-63.

13.Nizamova,M.N.(2022).Prichina vozniknoveniya auticheskogo defekta. Uchenyy XXI veka, (5-1 (86)), 59-61.

http://imp.rudn.ru/psychology/pedagogical_psychology/13.html.

<http://ziyonet.uz.uzc.education.system.college>.

14. Nizamova, M., & Mansurova, S. (2024). Bolaga necha yoshdan chet tillarni o'rgatish mumkin? Ota-onalarni qiziqtirgan savollariga mutaxasis javobi. Бюллетень студентов нового Узбекистана, 2(1), 46-49.

III. Elektron ta'lim resurslari

1. <http://www.tdpu.uz>

2. <http://www.pedagog.uz>